

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la transfusión con hemoderivados a pacientes testigos de Jehová*

Yasmín Marcano Navarro **

1. El conflicto sometido a conocimiento de la Sala Constitucional.

El 14 de agosto de 2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia No. 1.431, expediente No. 07-1121, con ponencia de la Dra. Carmen Zuleta de Merchán, en virtud de un recurso de revisión constitucional de un fallo definitivamente firme dictado el 9 de febrero de 2007 por la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Los hechos considerados por la sentencia del máximo tribunal son los siguientes: Una adolescente de doce años de edad que profesaba la religión Testigos de Jehová se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda desde los diez años de edad, sometiéndola a tratamiento médico sin el uso de hemoderivados, hasta que sufrió una recaída que ameritó su ingreso en la clínica, donde el médico tratante determinó la necesidad de transfundirle hemoderivados en virtud de lo delicado del cuadro clínico. Ahora bien, ante la negativa de la representante de la adolescente y de la propia adolescente

** Abogada. Diplomada en Estudios Avanzados sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia (URU). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta de Derecho Civil I (Personas) y Derecho de la Infancia y la Adolescencia.